

திராவிட மொழிகளில் தமிழ் உருபன்கள்

கல்யாணசுந்தரம் கி,
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை,
அய்யன் திருவள்ளூர் கலை அறிவியல் கல்லூரி,
பு.புளியம்பட்டி, ஈரோடு 638459.

Abstract ;

Among the Dravidian languages, Tamil is a transitional language. We have explained with examples about the structure and types of Olian, Uruban, and word that can be grafted in the affix language. Among these, this article briefly examines the Urubans of Tamil language.

Key Words : Dravidian Languages, Tamil Language, Transcendent Language, Uruban-Olean-Word, Structure and Varieties of Urubans.

ஆய்வுச் சுருக்கம்:

திராவிட மொழிகளில் தமிழ் மொழி ஓர் ஒட்டுநிலை மொழியாக அமைந்திருக்கிறது. ஒட்டுநிலை மொழியில் ஒட்டுகளாக வரக்கூடிய ஒலியன், உருபன், சொல் ஆகியவற்றின் அமைப்பு, வகைகள் பற்றி உதாரணங்களுடன் விளக்கி உள்ளோம். இவற்றில் தமிழ்மொழியின் உருபன்கள் பற்றி இக்கட்டுரை சுருக்கமாக ஆய்வு செய்து இருக்கிறது.

திறவுச் சொற்கள்:

திராவிட மொழிகள், தமிழ் மொழி, ஒட்டுநிலை மொழி, உருபன்-ஒலியன்-சொல், உருபன்களின் அமைப்பு மற்றும் வகைகள்.

முன்னுரை:

இந்தியாவில் மிகப் பழங்காலத்திலேயே உருபனியல் சார்ந்த பகுப்பாய்வுகள் நடைபெற்று இருக்கின்றன என்பதற்குத் தொல்காப்பியம் சான்றாக அமைந்திருக்கிறது. உருபனியல் என்பது சொல்லியல் மற்றும் தொடரியலுடன் சம்பந்தம் உடையது ஆகும். அமெரிக்க நாட்டு அறிஞர் நோம் சாம்ஸ்கி 1957-இல் 'தொடரியல் அமைப்பு' என்னும் இலக்கண ஆய்வு நூலை வெளியிட்டார். உலகின் பல மொழி அறிஞர்களும் அந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொடரியல் அமைப்புகளை ஆராயத் தொடங்கினர்.

கி.பி. 1856-இல் 'திராவிட மொழிகளின் ஒப்பியல் ஆய்வின் தந்தை' என்று போற்றப்படும் டாக்டர் இராபர்ட் கால்டுவெல் 'திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்' என்றும் மிகச்சிறந்த ஆய்வு நூலை வெளியிட்டார். அந்நூலின் கருத்துக்களின்படி திராவிட மொழிகள் 25-க்கும் மேற்பட்டவையாக இருக்கின்றன என்பது தெளிவாகிறது. அத்திராவிட மொழிகளில் மூத்த மொழியான தமிழ் மொழி சொல்லியல் அமைப்பின் தகவல்களின்படி ஒரு ஒட்டுநிலை மொழி ஆகும். அந்த ஒட்டுநிலை மொழியாகிய தமிழ் மொழியில் சொல் அமைப்பு, ஒலியன் கூறுகள், உருபன் அமைப்பு, உருபன் வகைகள் போன்றவற்றைச் சுருக்கமாக இக்கட்டுரை ஆய்வு செய்து விளக்குகிறது.

திராவிட மொழிகள்:

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகள் அனைத்தும் இந்தோ-ஆரிய மொழிகள், திபெத்திய-பர்மிய மொழிகள், ஆஸ்டிரிக் மொழிகள், திராவிட மொழிகள் என்னும் நான்கு வகையுள் அடங்கும். இந்தோ-ஆரிய இன மொழிகளுக்கு அடுத்தபடி அதிகமான மக்களால் பேசப்படுவன திராவிட மொழிகள் ஆகும். இம்மொழிகள் கி.மு.விற்கு முன்பிருந்தே பல நூற்றாண்டுகளாக திராவிட மக்களால் பேசப்பட்டு வருகின்றன. இம்மொழிகளில் சில இலக்கியம் கண்டவை; பல இலக்கியம் காணாதவை. சில திருந்தியவை; பல திருந்தாதவை. சில நாட்டிலும் நகரத்திலும் வாழ்கின்ற மக்களின் மொழிகள்; பல காட்டிலும் மேட்டிலும் வாழ்கின்ற பழங்குடி மக்களின் மொழிகள் ஆகும்.

இன்று 25-க்கும் அதிகமாக திராவிட மொழிகள் உள்ளன என மொழியியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். இவற்றுள் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளே சிறந்து விளங்கக் காணலாம். இந்நான்கு மொழிகளும் இந்திய அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை ஆகும். இவற்றைத் தென் திராவிட மொழிகள் நடுத்திராவிட மொழிகள், வட திராவிட மொழிகள் எனவும் வகுப்பர்.

தென் திராவிட மொழிகளுள் தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், குடகு, துளு, கோடா தோடா படகா, இருளா ஆகிய ஒன்பது மொழிகள் அடங்கும்.

நடுத்திராவிட மொழிகளுள் தெலுங்கு, கொலாமி, கோண்டா, கோண்டி, குயி, குவி, பெங்கோ மண்டா, நாயக்கி, பாஜி, கடப்பா பெல்லாரி, சில்லார், கொரகா ஆகிய பதினான்கு மொழிகள் அடங்கும்.

வட திராவிட மொழிகளுள் பிராகுயி, மால்டோ, குரூக் ஆகிய மூன்று மொழிகள் அடங்கும்.

தற்கால ஒப்பியல் அறிஞர்கள் திராவிட மொழிகள் வழங்கும் நிலப்பரப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவற்றை மேற்கூறியவாறு மூன்று பிரிவுகளாகக் கூறுபடுத்தி ஆய்வு மேற்கொள்கின்றனர். இதனை உறுதி செய்யும் வகையில் மொழிநூல் அறிஞர் டாக்டர் ஜி.ஜான் சாமுவேல், “தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வழங்கப்பட்டு வரும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய 26 மொழிகளைத் திராவிட மொழிகள் என்று அழைக்கின்றோம். இவற்றில் பிராகுயி மொழி வட இந்தியாவிலுள்ள பலுசிஸ்தான் பகுதிகளில் பேசப்பட்டு வருகின்றது. மால்டோ, குரூக் போன்ற சில மொழிகளும் வட இந்தியப் பகுதியில் பேசப்படுகின்றன”¹ என்று தம் ஆய்வில் கூறுகிறார்.

திராவிட மொழிகளில் தமிழுக்கும் தெலுங்குக்கும் உள்ள நிலைப்பாட்டை ஒப்பிலக்கண அறிஞர் டாக்டர் கால்டுவெல், “தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், துளு, குடகு ஆகிய இவ் ஆறு திராவிட மொழிகளில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று அதிகமாக வேறுபடும் மொழிகள் தமிழும் தெலுங்குமாம்”² என்று விளக்குகிறார்.

தமிழ் மொழி:

திராவிட மொழிகளில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் போன்ற மொழிகள் தொன்மையான மொழிகளாக இருந்தும், ஏராளமான மக்களால் பேசப்படும் மொழிகளாக இருந்தும், எழுத்து வடிவில் அமைந்த தொன்மையான இலக்கிய இலக்கணங்களைக் கொண்ட மொழி தமிழ் மொழி என்பர். ஏனைய திராவிட மொழிகளைவிட சொல்வளமும் சொல்லாட்சியும் நிரம்ப பெற்ற மொழி தமிழ் ஆகும். இந்திய மொழிகளுள் சமஸ்கிருத மொழிக்கு அடுத்த நிலையில் பன்னாட்டு

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

அறிஞர்களின் கவனத்தைக் கவர்ந்துள்ள மொழி தமிழ் மொழியே ஆகும். இதனை நிரூபணம் செய்யும் வகையில் டாக்டர் ஜி.ஜான் சாமுவேல், “ஏனைய திராவிட மொழிகளோடு ஒப்பிட்டு நோக்கும்போது வடமொழித் தாக்குதல் மிகவும் குறைந்து காணப்படும் மொழி தமிழ் மொழியே”³ என்று கூறியுள்ளார்.

ஒட்டுநிலை மொழி:

ஒட்டுநிலை மொழி என்பது ஒருவகையான பிணைப்பு மொழி ஆகும். ஒட்டுநிலை மொழிகளில் ஒவ்வொரு ஒட்டும் பொதுவாக எண், இடம், காலம் போன்றவற்றைக் குறிக்கும். உருபங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டுவதன் மூலம் உருவான சொற்களை பெருமளவில் கொண்ட மொழி ஒட்டுநிலை மொழி எனப்படுகிறது. ஒட்டுநிலை மொழியில் சொல்லியல் மற்றும் தொடரியல் இணைந்து இயக்குவதைக் காண முடியும். இதனை மொழியியல் அறிஞர் டாக்டர்.ச.அகத்தியலிங்கம், “பொதுவாக மொழியிலாளர்கள் சொல்லியல் (morphology), தொடரியல் (Syntax) என இரண்டாகப் பகுத்துக் கூறும் சொல்லியலும் தொடரிலும் ஒன்றோடொன்று பிணைந்து கிடக்கக் காணலாம்”⁴ என்று கூறுகிறார்.

திராவிட மொழிகளில் அடிச்சொற்கள் தனித்து நின்று சொல்லாகவும் செயல்படுகின்றன. அடிச் சொற்கள் பொதுவாக ஓரசைச் சொற்களாக அமைகின்றன. அடிச்சொற்களோடு இணையும் இலக்கண விசுவிகள் காலம், திணை, பால், எண், இடம் ஆகியவற்றை உணர்த்துகின்றன. சொல்லாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனிநிலை மொழி, ஒட்டுநிலை மொழி, உட்பிணைப்பு மொழி என்று மொழிகளை மூவகையாகப் பிரிப்பர். இவற்றுள் திராவிட மொழிகள் ஒட்டுநிலை மொழி என்ற பிரிவில் அடங்கும். அந்தவகையில் தமிழ் மொழியும் ஒரு ஒட்டுநிலை மொழியே என்பது விளங்குகிறது.

உருபன்-ஒலியன்-சொல்:

உருபன் என்பது பொருள் குறித்து நிற்கும் மிகச்சிறிய மொழியியல் அலகு ஆகும். ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உருபங்களால் ஆனது. ஒரு சொல்லின் பொருளை அறிய உருபங்களைப் பிரித்து அவற்றின் பொருள்களை அறிதல் உதவும். பேச்சு மொழியில் உருபங்கள் ஒலியின் மிகச் சிறிய அழகான ஒலியன்களால் ஆனது.

ஒலியன்கள் தனிச் சொல்லாக நின்று பொருள் தர மாட்டா. உருபன் ஒன்று தனியாகவோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உருபங்கள் சேர்ந்தோ சொல்லை உருவாக்குகின்றன உதாரணமாக

வாழ் ஒரு உருபன்

கிறு ஒரு உருபன்

ஆன் ஒரு உருபன்

இம்மூன்று உருபன்கள் சேர்ந்து ‘வாழ்கிறான்’ என்னும் சொல்லை உருவாக்குகின்றன.

‘வாழ்’ உருபன் தனியாக நின்று பொருள் தரும்; சொல்லாகவும் வரும். ‘கிறு’, ‘ஆன்’ உருபன்கள் தனித்துப் பொருள் குறித்தாலும், சொல் ஆவதில்லை.

‘கிறு’ தனிச் சொல்லாகாவிட்டாலும் அது நிகழ்காலப் பொருள் குறித்து நிற்பதனால் அது ஓர் உருபன் எனப்படுகிறது.

‘ஆன்’ தனிச் சொல்லாகாவிட்டாலும் அது ஆண்பால் குறித்து நிற்பதால் அதுவும் உருபன் ஆகிறது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தனி ஒலியன்களே உருபங்களாகவும், சொற்களாகவும் நிற்பதுண்டு.
உதாரணம்: ஆ-பசு, ஏ-அம்பு

ஆ, ஏ என்னும் இரு ஒலியன்களும் தனித்து நிற்பதாலும், பொருளைத் தருவதாலும் இவை தனி உருபங்களாகவும் சொல்லாகவும் செயல்படுகின்றன.

பழங்கள், நாய்கள் என்பன தனிச்சொற்கள். ஆனால், அவை தனி உருபங்கள் அல்ல. பழம்+கள், நாய்+கள் என்று இரு உருபங்கள் இணைந்து சொற்களாக உள்ளன. எனவேதான், பொருள் தரக்கூடிய மிகச்சிறிய அசையே உருபன் என்கிறோம்.

உருபன், சொல் இரண்டுக்கும் தொடர்பு இருந்தாலும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டவை. சொற்களின் அமைப்பு பற்றி ஆராயும் இயல் உருபனியல் ஆகும். பொருள் தரக்கூடிய மிகச்சிறிய ஒலிக்கூறு உருபன் ஆகும். அன்பு, பண்பு, உலகம் இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு உருபன் ஆகிறது. இவற்றை மேலும் சிறு கூறுகளாகப் பிரிக்க முடியாததால் இவை 'உருபன்' ஆகிறது.

ஓர் ஒலியன் தனித்து நின்றோ, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒலியன்கள் சேர்ந்து நின்றோ பொருள் தருமாயின் அஃது 'உருபன்' (Morpheme) எனப்படும். இதனைச் சொல், பதம், உருபு எனவும் கூறுவர். அதனால்தான் மொழியியல் அறிஞர் டாக்டர்.ச.அகத்தியலிங்கம், "சொல்லியல்" ஒரு சொல்லின் அகத்தே காணப்படுகின்ற அக உறுப்புகளைப் பற்றியும் அவை இணைந்திருக்கின்ற முறை பற்றியும் அவற்றின் வரிசைமுறை பற்றியும் இன்னோரன்ன பல செய்திகளைப் பற்றியும் கூறும்" என்கிறார்.

உருபன்களின் அமைப்பு & வகைகள்:

மொழிநூலார் உருபன்களைத் தனி உருபன்கள் (Free Morphemes), கட்டு உருபன்கள் (Bound Morphemes) என இருவகைப்படுத்துவர். தாமே தனித்து வந்து பொருளோடு இயக்குவதைத் 'தனி உருபன்கள்' என்றும், பொருள் இருந்தாலும் தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் இல்லாமல் வேறு தனி உருபன்களோடு இணைந்து இயங்குவனவற்றை 'கட்டு உருபன்கள்' என்றும் கூறுவர்.

'மலர்' என்பது தனி உருபன். அது தனித்து நின்று பொருள் தரும். ஐ, ஆல், கண் போன்ற வேற்றுமை உருபுகள் கட்டு உருபன்கள். இவை தமக்கென தனிப் பொருள் உடையனவாயினும் தனித்து நிற்கும் ஆற்றல் இல்லாதவை. ஆகவே, மலர் என்ற தனி உருபனோடு சேர்ந்து மலரை, மலரால் என்று நிற்பதைக் காணலாம்.

உருபன்களின் அமைப்பு, வகை, இயங்கும் முறை பற்றி ஆராய்வது உருபனியல் ஆகும். கல், நெய் என்பன பொருள் உடைய மிகச் சிறு சொற்கூறுகள். இவை உருபன்கள் ஆகும். 'செய்தான்' என்பதில் செய்/த்/ஆன் இம்மூன்றும் தனித் தனி உருபன்கள் ஆகும்.

வேர் உருபன்:

மேலும் பிரிக்க இடம் தராத சொல் வேர்ச்சொல் (Route Word) ஆகும். கல் என்பது வேர்ச்சொல். அதைப் பிரிக்க இயலாது. எனவே இது 'வேர் உருபன்' ஆகும்.

அடி உருபன்:

விகுதிகளை அல்லது ஒட்டுகளை ஏற்க இடமளிக்கும் சொற்கூறு அல்லது உருபன் அடிச்சொல் ஆகும். 'செய்' என்பது அடிச்சொல். 'கல்' என்பது விகுதியை ஏற்கவும் வல்லது. அதுவும் அடிச்சொல், அடி உருபன் எனப்படும்.

உதாரணம்: செய்+த்+ஆன், கல்+வி

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஒட்டு உருபன்:

அடிச்சொல்லுடன் உருபுகள் ஒட்டுவதுண்டு. த், ஆன் இரண்டும் ஒட்டுகள். அவற்றை ஒட்டு உருபங்கள் எனலாம். ஒட்டு ஓர் அடிச்சொல்லுக்கு இடப்பக்கம் வந்தால் முன்னொட்டு என்றும், வலப்பக்கம் வந்தால் பின்னொட்டு என்றும், அடிச்சொல்லின் நடுவில் செருகப்பட்டால் இடை ஒட்டு என்றும் பெயர் பெறும்.

முடிவுரை:

திராவிட மொழிகள் பற்றியும் அதன் வகைகள் பற்றியும் சுருங்கக் கூறிவிட்டு, ஒட்டுநிலை மொழியாகிய தமிழ் மொழியில் ஒலியன்கள், உருபன்கள், அவைகளின் வகைகள் மற்றும் அமைந்துள்ள விதங்களையும் பற்றி இக்கட்டுரை, சுருக்கமாக ஆய்வு செய்து விளக்கி இருக்கிறது.

துணை நின்ற நூல்கள்:

- 1.திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - டாக்டர் கால்டுவெல் - முல்லை நிலையம், சென்னை-17-2010.
- 2.திராவிட மொழிகளின் ஒப்பாய்வு ஓர் அறிமுகம் - டாக்டர் ஜி.ஜான் சாமுவேல் - ஹோம்லாண்ட் பதிப்பகம், சென்னை 96 - 2009.
- 3.திராவிட மொழிகள் 1 - டாக்டர் ச.அகத்தியலிங்கம் - மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை 108 - 2010

அடிக்குறிப்புகள்:

- 1.திராவிட மொழிகளின் ஒப்பாய்வு ஓர் அறிமுகம் - பக்கம் 18
- 2.திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - பக்கம் 54
- 3.திராவிட மொழிகளின் ஒப்பாய்வு ஓர் அறிமுகம் - பக்கம் 39
- 4.திராவிட மொழிகள் 1 - பக்கம் 156
- 5.திராவிட மொழிகள் 1 - பக்கம் 157